

Universidade Presbiteriana Mackenzie

Universidade Presbiteriana Mackenzie
CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
DOI: 10.5281/zenodo.14999446

CCSA – Centro de Ciências Sociais e Aplicadas
Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças
e Tecnologias de Gestão (PPGCFTG)
TAMAF – Technology & Analytics in Management,
Accounting and Finance
<https://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4617752555286737>

Produto Técnico-Tecnológico

BASE DE DADOS TÉCNICO-CIENTÍFICA: Causalidade entre ISE e IBOVESPA

Dr. Edimilson Costa Lucas da UPM
Dr. Adilson Carlos Yoshikuni da UPM
Alan Guilhermino da Silva da UPM
José Carlos da Silva Oliveira da UPM
Maria Augusta Pessoa Mauger Carbone da UPM
Fabio Haddad Abi Faraj da UPM
Rafael Martins Ronqui da UPM

Como referenciar:

Lucas, E. C.; Yoshikuni, A.C.; Silva A. G.; Oliveira, J. C. S.; Carbone, M. A. P. M.; Faraj, F. H. A., Ronqui, R. M. (2024). Replication data for: Base de Dados Técnico-Científica: Causalidade ISE e IBOVESPA [Data set]. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.14999446

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Linha de Pesquisa: Tecnologias de Gestão

Projeto de pesquisa: Aplicações de técnicas de Ciência de Dados.

Produto Técnico-Tecnológico: Base de dados técnico-científica.

Demanda Espontânea: Iniciativa espontânea baseada nas lacunas acadêmicas e práticas.

Organização: O projeto foi suportado pelo grupo de pesquisa Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance (TAMAF) da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Base de dados técnico-científica: A base de dados técnico-científica refere-se ao artigo científico, Relação de causalidade entre os índices de sustentabilidade empresarial e Ibovespa no Brasil (2022). <https://doi.org/10.18696/reunir.v12i3.1476>.

Divulgação da Produção: A base de dados técnico-científica está disponível para downloading na base aberta (open access) ZENODO, nas comunidades TAMAF e PPGCFTG. <https://zenodo.org/communities/ppgcftg>

Aderência Alta: A base de dados técnico-científica possui alta relação/afinidade com o PPGCFTG, na linha de pesquisa de Tecnologias de Gestão com o projeto de Aplicações de técnicas de Ciência de Dados. A base de dados técnico-científica possui alta aderência às disciplinas de PPGCFTG ao suportar a geração e disseminação de conhecimento atual e novo sobre a literatura de Sustentabilidade, Mercados Financeiros, Causalidade e aplicações de técnicas de ciência de dados.

Impacto Potencial Médio: A base de dados técnico-científica consiste em uma coleção de 3543 registros, obtidos do fechamento diário do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3) e do principal índice da bolsa de valores de São Paulo o Ibovespa. O tema sustentabilidade empresarial tem sido objeto de atenção tanto de acadêmicos quanto de empresários e investidores. Atentos a esses movimentos, os agentes dos mercados financeiros têm desenvolvido índices que reflitam o comprometimento das corporações com ações de sustentabilidade. Essa base de dados oferece a possibilidade de replicar os resultados da pesquisa e realizar novas análises estatísticas. Assim, a base de dados artigo-científica gera médio impacto potencial para diversos usuários, tais como sociedade, mercado, executivos financeiros e acadêmicos.

Impacto Realizado Médio: A base de dados técnico-científica gerou médio impacto a partir da pesquisa do artigo: Lucas, E. C., Yoshikuni, A. C., & Di Agustini, C. A. (2022). Relação de causalidade entre os índices de sustentabilidade empresarial e Ibovespa no Brasil. *REUNIR Revista de Administração Contabilidade e Sustentabilidade*, 12(3), 30-42. <https://doi.org/10.1142/s0219877022500262>.

Inovação Média: A base de dados técnico-científica configura-se como um produto técnico-tecnológico de média inovação, entretanto, pode servir como um recurso tecnológico que possibilita a replicação de resultados da pesquisa de Aplicações de Técnicas de Ciência de Dados, na execução de novas análises estatísticas dos dados e na geração de informação para novos *insights*.

Complexidade Baixa: A base de dados técnico-científica possui baixa complexidade na sua concepção.

Aplicabilidade Alta: A base de dados técnico-científica está disponível para ser utilizada por pesquisadores e executivos que desejam replicar, analisar, comparar e gerar novas informações para melhorar a gestão de carteiras de investimentos.

Abrangência Potencial Alto: A base de dados técnico-científica possui alta abrangência de aplicação devido ao tema de Sustentabilidade Empresarial estar cada vez mais presente no dia a dia das organizações, e a mensuração de seu impacto no mercado financeiro.

Abrangência realizada Baixa: A base gerou impacto na pesquisa do artigo de Relação de causalidade entre os índices de sustentabilidade empresarial e Ibovespa no Brasil.

Replicabilidade Escalável: A base de dados técnico-científica, possui replicabilidade escalável.

Base de Dados Técnico-Científica: Causalidade ISE e IBOVESPA

Como referenciar:

Lucas, E. C.; Yoshikuni, A.C.; Silva A. G.; Oliveira, J. C. S.; Carbone, M. A. P. M.; Faraj, F. H. A., Ronqui, R. M. (2024). Replication data for: Base de Dados Técnico-Científica: Causalidade ISE e IBOVESPA [Data set]. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.14999446

RESUMO

A base de dados técnico-científica de 3543 fechamentos diários do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE-B3) e o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA) foi empregada para analisar a relação causal entre o ISE B3 e o Ibovespa. Os resultados indicam que há uma relação de causalidade bidirecional (relação de feedback) entre os dois índices, consubstanciando mais informações aos investidores como forma de redução de riscos em seus investimentos. Dessa forma, de posse de informações relevantes a respeito do comportamento esperado do ISE B3 ou Ibovespa, os investidores poderão alocar recursos no índice de interesse como forma de tentar minimizar possíveis perdas no mercado financeiro.

Palavras-chave: Sustentabilidade Empresarial; Ibovespa; ISE; Causalidade.

Base de Dados Técnico-Científica: Causalidade ISE e IBOVESPA

Como referenciar:

Lucas, E. C.; Yoshikuni, A.C.; Silva A. G.; Oliveira, J. C. S.; Carbone, M. A. P. M.; Faraj, F. H. A., Ronqui, R. M. (2024). Replication data for: Base de Dados Técnico-Científica: Causalidade ISE e IBOVESPA [Data set]. PPGCFTG - Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão. TAMAF - Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance. Zenodo DOI: 10.5281/zenodo.14999446

ABSTRACT

The technical-scientific database comprising 3,542 daily closing prices of the Corporate Sustainability Index (ISE-B3) and the São Paulo Stock Exchange Index (IBOVESPA) was employed to analyze the causal relationship between ISE B3 and IBOVESPA. The results indicate the existence of a bidirectional causality (feedback relationship) between the two indices, providing investors with additional information as a means to mitigate risks in their investment decisions. Thus, by obtaining relevant information regarding the expected behavior of ISE B3 or IBOVESPA, investors can allocate resources to the index of interest as a strategy to minimize potential losses in the financial market..

Keywords: Corporate Sustainability; IBOVESPA; ISE; Causality.

Referencial Teórico

Ao mesmo tempo em que as pesquisas acadêmicas que envolvem o tema sustentabilidade empresarial têm se tornado cada vez mais numerosas ao longo dos últimos quarenta anos, a preocupação das corporações acerca dos assuntos relacionados ao tópico em questão tem aumentado, sobretudo no que se refere às relações com as partes envolvidas (*stakeholders*) e às operações para a comunicação das atividades de sustentabilidade (Barnett, 2007; Servaes & Tamayo, 2013; Garcia & Orsato, 2020).

O foco do estudo é analisar a relação de causalidade entre o ISE B3 e o Ibovespa, visto que tal análise pode auxiliar na compreensão do comportamento de um índice a partir do outro. Destaca-se que, nesse contexto, diversos estudos têm sido conduzidos com o objetivo de examinar a relação de causalidade entre diferentes ativos, explorando possíveis oportunidades de arbitragem nos mercados financeiros em distintas economias (Ali et al., 2010; Capelle-Blancard & Coulibaly, 2011; Shu & Zhang, 2012; Rahimi, Lavoie & Chu, 2016). No âmbito da literatura internacional, algumas pesquisas investigam a dinâmica causal entre ações e títulos públicos, mercados emergentes e desenvolvidos, variáveis macroeconômicas e ações, além da relação entre responsabilidade social corporativa e geração de valor (Testa & D'Amato, 2017; Byun & Oh, 2018; Oliveira et al., 2019; Yin & Ma, 2020).

A crescente interconexão dos mercados financeiros globais tem despertado o interesse de diversos investidores em diferentes bolsas de valores, incluindo as de economias emergentes, como estratégia para diversificação de risco em portfólios de alcance internacional (Milani Filho, 2016). Ao considerar que a bolsa de valores B3 se

posiciona entre as maiores bolsas de valores do mundo em capitalização de mercado e ocupa uma posição de destaque na América Latina (B3, 2016), aliada à relevância do Brasil no cenário econômico global como uma das principais nações emergentes, torna-se pertinente examinar suas particularidades. Para essa análise, o índice Ibovespa será utilizado como *proxy* da performance da B3, uma vez que se trata de um dos principais *benchmarks* para medir o desempenho do mercado acionário brasileiro (Rezende et al., 2009; Tasdemir & Yalama, 2014; Lucas & Mendes-da-Silva, 2018).

A base de dados

A base de dados técnico-científica contendo 3.543 observações diárias do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) e do IBOVESPA representa um avanço significativo para a pesquisa aplicada nas áreas de finanças e sustentabilidade empresarial. Essa base fornece insumos valiosos para análises econométricas, modelagem preditiva e estudos sobre a inter-relação entre desempenho sustentável e retornos do mercado acionário. A base permite, ainda, a investigação de padrões temporais, testes de causalidade e desenvolvimento de estratégias de investimento fundamentadas em evidências empíricas. Ademais, pode vir a contribuir para aprimorar a tomada de decisão de investidores institucionais e gestores financeiros, ao viabilizar a incorporação de critérios ESG na avaliação de risco e retorno. Sua acessibilidade fomenta a produção científica, proporcionando uma ferramenta essencial para pesquisadores, reguladores e profissionais do mercado financeiro interessados na integração da sustentabilidade ao desempenho de ativos. Desse modo, ao servir como referência para futuras pesquisas e inovações, essa base de dados reforça a conexão

entre o meio acadêmico e o setor produtivo, impulsionando o desenvolvimento de estratégias financeiras mais sustentáveis e eficientes.

Conclusão

A base de dados técnico-científica demonstrou que existe uma relação bidirecional entre o ISE e o IBOVESPA. No entanto, vale ressaltar a importância de sempre atualizar a base com dados mais recentes para atualizações de estudos sobre causalidades.

Avaliação do Produto Técnico-Tecnológico (PTT)

O quadro 1 estabelece o somatório de 66,7 pontos referente aos critérios de impacto, aplicabilidade, inovação e complexidade. Assim, o produto técnico-tecnológico base de dados técnico-científica referente ao artigo “Relação de causalidade entre os índices de sustentabilidade empresarial e Ibovespa no Brasil (2022). <https://doi.org/10.18696/reunir.v12i3.1476>”, corresponde ao estrato TA3, conforme instruções da CAPES (CAPES -Ministério da Educação (MEC), 2021).

Quadro 1.
Estrato do PTT

Transformação causada pelo produto técnico/tecnológico no ambiente (organização, comunidade, localidade, etc.) ao qual se destina. Necessário declarar o motivo da criação, a relevância da questão do demandante e o foco de aplicação do produto. Avalia-se o impacto potencial e realizado do produto ao ambiente de transformação ao que se destina.											
Critério de avaliação	Realizado			Potencial			Replicável			TOTAL	
	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Descrição	Pontos	Pond.	Pontos	Pond.
IMPACTO (Peso: 25%)	Médio impacto	10	6,0	Médio impacto	10,0	4				10,0	16,7
APLICABILIDADE (Peso: 25%)	Alta	15	6,0	Alta	15,0	3	Escalável	15	6,0	15,0	25,0
INOVAÇÃO (Peso: 25%)	Médio teor de inovação	10	10,0							10,0	16,7
COMPLEXIDADE (Peso: 25%)	Baixa complexidade	5	5,0							5,0	8,3
							Estrato	TA3		Pontuação	66,7

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ali, I., Rehman, K. U., Yilmaz, A. K., Khan, M. A., & Afzal, H. (2010). Causal relationship between macro-economic indicators and stock exchange prices in Pakistan. *African Journal of Business Management*, 4(3), 312. <https://doi.org/10.5897/AJBM.9000128>.
- Barnett, M. L. (2007). Stakeholder influence capacity and the variability of financial returns to corporate social responsibility. *Academy of Management Review*, 32(3), 794-816. <https://doi.org/10.5465/amr.2007.25275520>
- Byun, S. K., & Oh, J. M. (2018). Local corporate social responsibility, media coverage, and shareholder value. *Journal of Banking & Finance*, 87, 68-86. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.09.010>.
- B3 (2016). Índice de Sustentabilidade Empresarial- ISE B3. Bolsa de Valores de São Paulo. Disponível em: < http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-de-sustentabilidade-empresarial-ISE_B3.htm>. Acesso em: 15 de setembro de 2016.
- Capelle-Blancard, G., & Coulibaly, D. (2011). Index trading and agricultural commodity prices: A panel Granger causality analysis. *International Economics*, 126, 51-71. [https://doi.org/10.1016/S2110-7017\(13\)60036-0](https://doi.org/10.1016/S2110-7017(13)60036-0).
- Garcia, A. S., & Orsato, R. J. (2020). Testing the institutional difference hypothesis: A study about environmental, social, governance, and financial performance. *Business Strategy and the Environment*. <https://doi.org/10.1002/bse.2570>.
- Lucas, E. C., & Mendes-Da-Silva, W. (2018). Impact of climate on firm value: Evidence from the electric power industry in Brazil. *Energy*, 153, 359-368. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.04.024>
- Milani Filho, M. A. F. (2016). Bolsas de Valores dos BRICS: uma análise comparativa das informações financeiras baseada na Lei de Benford. *Contabilidade Vista & Revista*, 27(2), 64-87.
- Oliveira, E. M., Cyrino Oliveira, F. L., Klötzle, M. C., & Pinto, A. C. F. (2019). Dynamic Associations between GDP and Crude Oil Prices in Brazil: Structural Shifts and Nonlinear Causality. *Emerging Markets Finance and Trade*, 1-25. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1658072>.
- Rahimi, A., Lavoie, M., & Chu, B. (2016). Linear and nonlinear Granger-causality between short-term and long-term interest rates during business cycles. *International Review of Applied Economics*, 30(6), 714-728. <https://doi.org/10.1080/02692171.2016.1208736>.

Rezende, I. A. C., Nunes, J. G., & Portela, S. S. (2009). Um estudo sobre o desempenho financeiro do Índice BOVESPA de Sustentabilidade Empresarial. *Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC)*, 2(1), 93-122.

Servaes, H.; Tamayo, A. (2013). The impact of corporate social responsibility on firm value: the role of customer awareness. *Management Science*, 59(5), 1045-1061.
<https://doi.org/10.1287/mnsc.1120.1630>.

Shu, J., & Zhang, J. E. (2012). Causality in the VIX futures market. *Journal of Futures Markets*, 32(1), 24-46.
<https://doi.org/10.1002/fut.20506>.

Taşdemir, M., & Yalama, A. (2014). Volatility spillover effects in interregional equity markets: empirical evidence from Brazil and Turkey. *Emerging Markets Finance and Trade*, 50(2), 190-202.
<https://doi.org/10.2753/REE1540-496X500211>

Testa, M., & D'Amato, A. (2017). Corporate environmental responsibility and financial performance: Does bidirectional causality work? Empirical evidence from the manufacturing industry. *Social Responsibility Journal*, 13(2), 221-234.
<https://doi.org/10.1108/SRJ-02-2016-0031>.

Yin, L., & Ma, X. (2020). Oil shocks and stock volatility: new evidence via a Bayesian, graph-based VAR approach. *Applied Economics*, 52(11), 1163-1180.
<https://doi.org/10.1080/00036846.2019.1659497>.

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas

Edimilson Costa Lucas é professor do Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Tem doutorado em Administração de Empresas (linha de Finanças) pela FGV-EAESP e mestrado em Estatística pela UNICAMP.

Adilson Carlos Yoshikuni é professor do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Ele obteve seus pós e doutorado em Administração de Empresas pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da FGV-EAESP. Atuou em diversas empresas privadas como diretor e gerente projetos, e consultor negócios e tecnologia. É coordenador de pesquisa do Grupo de TAMAF – Technology & Analytics in Management, Accounting and Finance da UPM. Seus interesses de pesquisa incluem: Emerging Technologies, Supply Chain Capabilities, IS Strategies, IT-Business Value, Knowledge Strategy Planning, Strategic Controllershship, Accounting Information Systems, Strategy-as-Practice, Innovation and Ambidexterity. Ele pode ser contatado em adilson.yoshikuni@mackenzie.br; ayoshikuni@terra.com.br

Alan Guilhermino da Silva é mestrando no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

José Carlos da Silva Oliveira é mestrando no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Maria Augusta Pessoa Mauger Carbone é mestranda no programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Fábio Haddad Abi Faraj é mestre pelo programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Centro de
Ciências Sociais e Aplicadas

Rafael Martins Ronqui é doutorando pelo programa de pós-graduação em Controladoria, Finanças e Tecnologias de Gestão da Universidade Presbiteriana Mackenzie.